

MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS EN NIÑOS PARASITADOS POR *Blastocystis* spp., COMUNIDAD CANAGUAPANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

DERMATOLOGICAL MANIFESTATIONS IN PARASITIZED CHILDREN BY *Blastocystis* spp. COMMUNITY CANAGUAPANA, SUCRE MUNICIPALITY, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

IXORA REQUENA^{1,2}, ROBERTO RIHUANA¹, IVÁN AMAYA^{1,2}, YTALIA BLANCO^{1,2}, RODOLFO DEVERA^{1,2}, JOSÉ NASTASI^{1,2}

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, ¹Departamento de Parasitología y Microbiología,

²Grupo de Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela

E-mail: ixorarequena@gmail.com

RESUMEN

Este estudio tuvo como finalidad determinar las manifestaciones dermatológicas en pacientes parasitados por *Blastocystis* spp. en edad pediátrica pertenecientes a la Comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela. Las muestras fecales fueron analizadas mediante las técnicas de examen directo, Kato cualitativo, sedimentación espontánea y coloración de Kinyoun. Se estudiaron dos grupos: 48 niños monoparasitados por *Blastocystis* spp., y 68 infantes sin parasitosis intestinales, con y sin manifestaciones dermatológicas; éstas se diagnosticaron mediante interrogatorio, inspección directa y con lámpara de Woods. La urticaria fue la única manifestación dermatológica identificada, la cual fue de tres tipos: palmar, plantar y generalizada. En el grupo de los parasitados por *Blastocystis* spp. se evidenció que 39,6% de los niños presentó urticaria generalizada como única manifestación dermatológica ($p < 0,005$); y en los casos sin parasitosis sólo 17,6% ($p > 0,005$). En conclusión, se demostró una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de *Blastocystis* spp. y el tipo de manifestación dermatológica observada.

PALABRAS CLAVE: Enteroparásitos, urticaria, niños indígenas, prevalencia.

ABSTRACT

This study aimed to determine the dermatological manifestations in parasitized patients by *Blastocystis* spp. in pediatric age belonging to the Canaguapana community, Sucre municipality, Bolívar State, Venezuela. Fecal samples were analyzed by direct examination, qualitative Kato, spontaneous sedimentation and Kinyoun staining techniques. Two groups were studied: 48 children with blastocistosis, and 68 without intestinal parasitosis. Urticaria was the only dermatological manifestation identified, and was observed in three types: palmar, plantar and generalized. The blastocistosis group showed that 39.6% children presented some kind of dermatological manifestation; and in the cases without parasites only 17.6% presented them. The observed demonstrations were of three types: urticaria palmar / plantar and widespread. 86.4% of patients presented generalized urticaria were parasitized by *Blastocystis* spp., while 13.6% did not have any type of parasitic diseases. In conclusion, a statistically significant association was observed between the presence of *Blastocystis* spp. and the type of observed dermatological manifestation.

KEY WORDS: Enteroparasites, urticaria, indigenous children, prevalence.

INTRODUCCIÓN

Blastocystis spp. es un microorganismo común que habita en el intestino humano. La primera descripción oficial fue hecha en un estudio referente a la formación de quistes de *Trichomonas intestinalis*, siendo denominado *Blastocystis enterocola* (Alexieff 1911). Posteriormente fue considerado una levadura y llamado *Blastocystis hominis* (Brumpt 1912). La descripción taxonómica de este parásito ha sido realmente controversial, existiendo muchos criterios diferentes, sin embargo la siguiente clasificación taxonómica es la aceptada en la actualidad: reino Chromista, subreino Chromobiota, infrareino Heterokonta o Stramenopiles, subphylum Opalinata, clase Blastocystea, género *Blastocystis* (Cavalier-

Smith 1998).

La terminología más apropiada para este parásito es aquella en la que en todos los aislamientos de mamíferos y aves son designados como *Blastocystis* spp., y asignado un subtipo. La razón de usar esta terminología en vez de *B. hominis* (como se hacía tradicionalmente) es que en algunas especies de reptiles y anfibios parecen estar dentro del rango de variación cubierto por el mamífero y la enfermedad, además, casi todos los subtipos tienen el mismo efecto sobre el huésped (Stensvold *et al.* 2007). Actualmente basándose en análisis de ADNr, se ha encontrado que el género *Blastocystis* spp. comprende al menos 17 subtipos designados como ST1 a ST17, nueve de los cuales (ST1 a ST9) colonizan al humano, otros mamíferos y aves, mientras que

ocho (ST10 a ST17) han sido hallados solo en hospedadores no humanos (Parija y Jeremiah 2013, Stensvold 2013).

Blastocystis spp., es un parásito pleomórfico que presenta seis formas parasitarias variables en tamaño, estructura y lugar de ocurrencia. Las cuatro formas principales son la vacuolar, la granular, la ameboide y la quística. También presenta dos formas menos frecuentes: multivacuolar y avacuolar (Tan 2008, Parija y Jeremiah 2013, del Coco *et al.* 2017).

La infección por *Blastocystis* spp. se encuentra distribuida en todo el mundo. La prevalencia general en personas sanas se calcula entre 10% y 15% en países desarrollados, y entre 30% y 50% en países en vías de desarrollo (Botero y Restrepo 2012). Los factores de riesgo para la adquisición de *Blastocystis* spp. incluyen inmunocompromiso, las malas prácticas de higiene, los viajes hacia y desde un país tropical en desarrollo y la exposición a animales o alimentos o agua contaminados (Sekar y Shanthi 2015).

El rol de *Blastocystis* spp. como patógeno ha sido ampliamente discutido. Se puede afirmar que se han desarrollado una serie de estudios en este parásito, con el fin de describir la variación en su morfología o genética, y a la vez su influencia en el desarrollo o no de sintomatología en pacientes inmunocomprometidos o inmunocompetentes (Basak *et al.* 2014, Taylor-Orozco *et al.* 2016). La morfología ameboide se considera como una forma intermedia entre la vacuolar y la quística; se describe la presencia de dos tipos, una que es la que presenta una sola vacuola central y otra que posee múltiples vacuolas; a su vez se ha descrito que estas poseen la capacidad de ingerir bacterias, son de fácil multiplicación y tienen signos de actividad metabólica (Basak *et al.* 2014, Londoño *et al.* 2014). Según algunas investigaciones realizadas, se hallan con mayor frecuencia en pacientes sintomáticos, razón por la cual muchos autores proponen esta morfología como indicador de patogenicidad (Rajamanikam y Govind 2013). En un estudio hecho con ratones, se logró evaluar la patogenicidad del microorganismo y su asociación con esta morfología, encontrándose que todos los sujetos inoculados previamente con el parásito presentaron clínica intestinal. Se hallaron infiltrados de *Blastocystis* spp. en forma de agregados vacuolares (Elwakil y Hewedi 2010). Algunos autores afirman que la patogenicidad de la forma quística está dada por la presentación de síntomas intestinales, observándose con mayor frecuencia en pacientes con síntomas crónicos (Taylor-Orozco *et al.*

2016).

Algunos autores han sugerido que *Blastocystis* spp. es probablemente patógeno si es abundante (usualmente clasificado como más de 5 organismos por campo microscópico de aceite de inmersión) y que en cantidades menores, no debería ser considerado como una causa potencial de la sintomatología del paciente (Sheehan *et al.* 1986), sin embargo, otros autores no hallaron una asociación entre concentración parasitaria y síntomas. Actualmente, el consenso es que el número de organismos no está relacionado con la sintomatología. Un estudio mostró que pese a que gran número de organismos en heces no estuvieron relacionados a sintomatología, sí lo estuvieron a una presentación aguda y a una menor probabilidad de desaparición del germen en exámenes de seguimiento (Salinas y Vildozola 2007).

Blastocystis spp. ha sido aislado en individuos con sintomatología gastrointestinal y extra intestinal, también en individuos asintomáticos con prevalencias similares. La sintomatología más frecuentemente descrita en blastocistosis es diarrea, dolor abdominal, flatulencia, vómito, estreñimiento, fatiga, colitis, náuseas, distensión abdominal, anorexia, abdomen agudo en niños, proctosigmoiditis hemorrágica, hipoalbuminemia, edema generalizado o anasarca, urticaria crónica, artritis infecciosa, prurito palmoplantar y ciertos estudios además asocian a este parásito con el síndrome de colon irritable y la enfermedad inflamatoria del colon (Tan 2008, Stensvold *et al.* 2009, Zapata y Rojas 2012, del Coco *et al.* 2017).

Entre las reacciones dermatológicas asociadas con *Blastocystis* spp. se han descrito casos de urticaria. La urticaria es una enfermedad común y frecuentemente debilitante. Las causas de la urticaria aguda son generalmente identificadas, pero permanecen desconocidos en la mayoría de los casos crónicos. Los estudios sobre el papel de las infecciones parasitarias en la etiología de la urticaria han indicado que los parásitos principalmente responsables son *Giardia intestinalis* y *Blastocystis* spp. La presencia de urticaria asociada a infección por *Blastocystis* spp. ha sido estudiada en muy pocas investigaciones. Considerando que es un patógeno potencial para los seres humanos y que el mecanismo es probablemente el típico de la hipersensibilidad alérgica cutánea, en un estudio se obtuvo un total de 218 muestras fecales, de pacientes con diagnóstico de urticaria crónica, las cuales evaluadas mediante métodos directos y de concentración, 30 (13,7%) fueron infectados por

Blastocystis spp. con predominio masculino 18 (8,2%) (Abdulla *et al.* 2012). En un estudio en Suiza, se señaló a *Blastocystis* spp. (35% de 46 pacientes) como el responsable de la urticaria crónica (Trachsel *et al.* 1999).

Se ha descrito la mejoría de los síntomas y signos de urticaria tras la introducción de tratamiento antiparasitario en pacientes con infección por *Blastocystis* spp. (Armentia *et al.* 1993, Biedermann *et al.* 2002, Micheloud *et al.* 2007). En el reporte de un caso clínico, se observó la coincidencia entre la desaparición de los síntomas de angioedema y urticaria y la erradicación de la infección por *Blastocystis* spp., tras el tratamiento con paramomicina (Micheloud *et al.* 2007).

Las manifestaciones de tipo dermatológicas pueden ser el diagnóstico diferencial infecciones de etiología parasitaria; en este caso ocasionadas por *Blastocystis* spp. El aumento desmesurado de las manifestaciones dermatológicas, la alta prevalencia del parásito en todas las edades, especialmente en la pediátrica; además de la escasa cantidad de estudios referentes a las manifestaciones dermatológicas por *Blastocystis* spp.; nos permitió determinar esta sintomatología en pacientes parasitados por *Blastocystis* spp. en la edad pediátrica de la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

La investigación fue de tipo transversal y comparativa, la cual se realizó en niños menores de 12 años de edad pertenecientes a la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, Venezuela.

Área de estudio

La comunidad Canaguapana se ubica en el municipio Sucre (6°00'51"N 64°22'57"O), cuya capital es Maripa, es uno de los 11 municipios del estado Bolívar, y está conformado por cinco parroquias denominadas: Sucre, Aripao, Guarataro, Las Majadas y Moitaco. La parroquia sección capital Sucre se ubica en el noreste del municipio. La comunidad Canaguapana dista 350 km de Ciudad Bolívar, la capital del estado Bolívar. Sus habitantes pertenecen a la etnia Jivi. Está formada por 350 habitantes, 265 adultos y 85 menores de 12 años. Las condiciones socio-sanitarias y económicas son precarias. Las características de las viviendas corresponden a la de la vivienda tradicional indígena: tapia o bahareque frisado y techo de palmas, piso de

tierra, algunas con excusado de hoyo o letrina y otras sin excusado, la mayoría no tienen servicio eléctrico, el abastecimiento de agua proviene de jagueyes, río y quebrada, la mayor parte de los habitantes eliminan la basura quemándola. Sus actividades económicas se basan en el conuco, la caza y pesca para el sustento familiar.

Universo

La comunidad Canaguapana está conformada por 350 habitantes según el censo realizado por el líder de la comunidad.

Muestra

Estuvo constituida por todos los individuos en edad pediátrica, cuyos representantes firmaron el consentimiento informado.

En este estudio sólo se compararon dos grupos: uno sin parasitosis intestinales y otro monoparasitados con *Blastocystis* spp., con y sin manifestaciones dermatológicas.

Recolección de datos

Previo acuerdo con el jefe de la comunidad indígena Canaguapana se planificaron visitas para informar acerca de los fines del estudio y fijar el día para la entrega de la muestra fecal, llenar la ficha clínico-epidemiológica y que cada menor fuera evaluado clínicamente. Un día antes se entregó a cada participante una citación y el envase recolector de heces.

Se recolectaron muestras fecales de cada menor, quienes a su vez fueron evaluados mediante inspección directa y con lámpara de Woods para identificar cualquier manifestación de tipo dermatológica. Los representantes y menores fueron interrogados, con ayuda del jefe de la comunidad, para establecer la evolución de las manifestaciones dermatológicas.

Procesamiento de las muestras

Una vez recolectadas las muestras fecales fueron trasladadas al Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud Dr. Francisco Batistini Casalta de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar. Una parte de la muestra fecal fresca fue analizada mediante examen directo y técnica de concentración de Kato (Botero y Restrepo 2012). Otra se preservó en formol al 10% v/v para procesarla mediante la técnica de sedimentación espontánea (Rey 2001). También se prepararon frotis para realizar la técnica de Kinyoun en

busca de coccidios intestinales. En los casos que se observó ooquistes, se midieron con micrómetro ocular (Botero y Restrepo 2012).

Análisis de datos

Se elaboró una base de datos, a partir de los datos obtenidos, para ello se utilizó el programa SPSS versión 17.0 para Windows. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva básica. Se utilizó la prueba Ji al cuadrado (χ^2) para evaluar la independencia de las variables estudiadas con un margen de confianza del 95%.

Consideraciones bioéticas

Previo a la recolección de muestras e información, se solicitó la colaboración voluntaria de representantes de los niños participantes, indicándoles la confidencialidad de la investigación. Se siguieron las normas de bioética establecidas en la Declaración Helsinki de la Asociación Médica Mundial en su versión adoptada en la LII Asamblea General de Edimburgo del año 2000 (WMA 2008). Para ello se proporcionó el “Consentimiento Informado”, en el que quedó establecido por escrito el deseo de colaborar voluntariamente. Al final del estudio, los individuos recibieron un informe con los resultados obtenidos y los parasitados que ameritaron tratamiento lo recibieron de forma gratuita. Esta investigación fue aprobada por el Comité de Bioética en Investigación de la Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, en el año 2016.

RESULTADOS

Se estudiaron 48 casos de blastocistosis, con edades comprendidas entre 0-12 años con una media de 6 años y con una desviación de 3,4 años. El grupo más estudiado correspondió al de 0-4 años con 39,6% (n = 19/48). La distribución por género fue uniforme observándose a 54,2% (n = 26/48) del género femenino y 45,8% (n = 22/48) al masculino (Tabla 1).

En el grupo sin parasitosis intestinales, se evaluaron 68 infantes, 58,8% (n = 40/68) eran del género masculino y 41,2% (n = 28/68) del femenino. La edad fluctuó entre 0 hasta 12 años (media 5 ± 4 años). El grupo por edad más numeroso correspondió al intervalo de 5-8 años con 45,6% (n = 31/68) (Tabla 2).

El 39,6% (n = 19/48) de los niños con blastocistosis presentó urticaria como única manifestación dermatológica, en los casos sin parasitosis se observó que sólo 17,6% (n = 12/68) presentaron manifestaciones de este tipo, diferencia que resultó estadísticamente significativa ($p < 0,05$) (Tabla 3).

La urticaria fue de tres tipos: palmar, plantar y generalizada. El 86,4% (n = 19/22) de los casos que presentaron urticaria generalizada estaban parasitados por *Blastocystis* spp. siendo estadísticamente significativa la relación ($p < 0,05$), mientras que 13,6% (n = 3/22) no tenían ningún tipo de parasitosis. Ningún caso de urticaria palmar, ni plantar fue diagnosticado en los infantes con blastocistosis (Tabla 4).

Tabla 1. Blastocistosis según edad y género en población infantil de la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, 2017.

Intervalo de edad (años)	Población infanti con blastocistosis				Total	
	Género					
	Femenino		Masculino		n	%
0 - 4	12	25,0	7	14,6	19	39,6
5 - 8	9	18,8	9	18,8	18	37,5
9 - 12	5	10,4	6	12,5	11	22,9
Total	26	54,2	22	45,8	48	100,0

Tabla 2. Población Infantil sin parasitosis intestinal según edad y género de la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, 2017.

Intervalo de edad (años)	Población Infantil Sin Parasitosis Intestinal				Total	
	Género					
	Femenino		Masculino		n	%
0 - 4	6	8,8	8	11,8	14	20,6
5 - 8	8	11,8	23	33,8	31	45,6
9 - 12	14	20,6	9	13,2	23	33,8
Total	28	41,2	40	58,8	68	100,0

Tabla 3. Población infantil con manifestaciones dermatológicas con o sin blastocistosis de la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, 2017.

Manifestaciones dermatológicas	Población infantil			
	Con blastocistosis		Sin parasitosis intestinal	
	n	%	n	%
Presentes	19	39,6	12	17,6
Ausentes	29	60,4	56	82,4
Total	48	100,0	68	100,0

 $\chi^2 = 6,91; g.l. = 1; p < 0,0086$ (significativo)

Tabla 4. Manifestaciones dermatológicas de acuerdo a su tipo en niños con y sin blastocistosis de la comunidad Canaguapana, municipio Sucre, estado Bolívar, 2017.

Tipo de manifestación dermatológica	Población Pediátrica				Total	
	Con blastocistosis		Sin parasitosis Intestinal		n	%
	n	%	n	%		
Urticaria palmar	0	0,0	5	100,0	5	100,0
Urticaria plantar	0	0,0	4	100,0	4	100,0
Urticaria generalizada	19	86,4	3	13,6	22	100,0

 $\chi^2 = 20,08; g.l. = 1; p < 0,001$ (significativo)

DISCUSIÓN

Blastocystis spp. es un parásito que puede causar una amplia gama de síntomas, desde manifestaciones locales intestinales como afecciones sistémicas, trastornos gastrointestinales inespecíficos, enteritis y manifestaciones cutáneas entre otras (Barahona *et al.* 2002, Katsarou-Katsari *et al.* 2007, Sánchez *et al.* 2013). Los estudios sobre el papel de las infecciones parasitarias en la etiología de la urticaria han indicado que los parásitos intestinales principalmente responsables son *Giardia intestinalis* y *Blastocystis* spp. (Kuraman *et al.* 2011). La presencia de urticaria asociada por la infección de *Blastocystis* spp. ha sido descrita en muy pocos estudios (Micheloud *et al.* 2007), esto debido a que las manifestaciones ocasionadas por este patógeno primordialmente son de tipo gastrointestinal (Botero y Restrepo 2012).

El 39,6% (n = 19/48) de los menores identificados con blastocistosis presentaron la urticaria, como única manifestación dermatológica. En el grupo de los casos sin parasitosis intestinal, solo el 17,6% (n = 12/68) la presentaron, diferencia que resultó estadísticamente significativa ($p < 0,05$). Este resultado supera las cifras señaladas a nivel mundial, sobre la relación entre *Blastocystis* spp. y manifestaciones dermatológicas. Bálint *et al.* (2014) indican una prevalencia del 6,25%; Trabelsi *et al.* (2010) de 6,5% y Barahona Rondón *et al.* (2003) de 16,2%. La urticaria fue de tres tipos: palmar, plantar y generalizada. La urticaria en los menores con blastocistosis fue predominante entre los niños de 9 a 12 años, sin

diferencias estadísticamente significativas. La urticaria generalizada fue la lesión principalmente observada, se determinaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$) entre los casos de parasitados por *Blastocystis* spp. y la presencia de urticaria generalizada (86,4%; n = 19/22). Barahona Rondón *et al.* (2003) señalaron en su estudio a *Blastocystis* spp. como factor de riesgo para padecer urticaria generalizada. Beyhan *et al.* (2015) señalan que la urticaria debe considerarse como un síntoma común de la blastocistosis.

En esta investigación, se consideró un caso de urticaria cuando el menor refería prurito, y al examen físico se observaban placas edematosas, bien definidas, de color blanco rosado, rodeadas de halo eritematoso, que blanqueaban a la presión, de diámetro y forma variable y evanescente (Marrouche y Grattan 2012).

Lepczynska *et al.* (2016) señalaron un 61,1% de pacientes parasitados por *Blastocystis* spp. con urticaria (crónica y aguda), lo cual demuestra que existe alguna relación entre la presencia de este parásito y la aparición de manifestaciones clínicas de este tipo. El mecanismo de la urticaria crónica asociada con *Blastocystis* spp., así como con otros patógenos intestinales no está completamente identificado. Los autores hipotetizaron una patogénesis similar a la subyacente a la respuesta alérgica mediada por IgE: los antígenos parasitarios inducen la activación de clones específicos de linfocitos Th2 y la producción de citocinas específicas (IL3, IL4, IL5, IL13) que determinan la conmutación de anticuerpos y la producción de IgE. El aumento de los mastocitos y de las células

mononucleares en la biopsia de piel confirmaría este mecanismo y sería responsable del aumento de la producción de histamina y de los otros mediadores de la reacción inflamatoria temprana y tardía. La elevación de eosinófilos circulantes, que se encuentra a menudo en pacientes con infección parasitaria sería también un factor relacionado con la sensibilización alérgica (Pasqui *et al.* 2004, Lepczynska *et al.* 2016).

Los niños sin parasitosis intestinal manifestaron urticaria generalizada en 3,6% (n = 3/22). Ningún caso de urticaria palmar, ni plantar fue diagnosticado en los infantes con blastocistosis. Existen algunos reportes de trastornos en la piel como prurito palmoplantar difuso y urticaria crónica (Zuel-Fakkar *et al.* 2011), permitiendo sospechar acerca de una posible relación entre esta parasitosis y la localización en piel de la lesión.

Es conveniente acotar que a los niños parasitados se les administró metronidazol (dosificado según peso y talla), de forma gratuita, y luego de un posterior seguimiento, un mes después, no se identificó *Blastocystis* spp., ni urticaria generalizada en el grupo evaluado.

CONCLUSIONES

El clima tropical, alta humedad, pobre higiene de agua y comida, baja salubridad y el ineficaz acceso a los servicios de salud y/o ambiente rural predisponen a la población evaluada a padecer parasitosis intestinales, en particular la blastocistosis. En esta investigación se determinó una alta frecuencia de urticaria generalizada en menores con blastocistosis, demostrándose diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, debería descartarse, entre otras causas, una parasitosis intestinal en todo aquel menor que presente urticaria predominantemente generalizada y de evolución crónica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDULLA D, ABDUL Y, USMAN M. 2012. *Blastocystis hominis* and allergic skin diseases; a single centre experience. *J. Heal. Scien.* 2(1):66-69.

ALEXIEFF A. 1911. Sur la nature des formations dites "Kystes de *Trichomonas intestinalis*". *C. R. Soc. Biol.* 71(1):296-298.

ARMENTIA A, MENDEZ J, GOMEZ A, SANCHIS E, FERNANDEZ A, DE LA FUENTE A. 1993. Urticaria by *Blastocystis hominis*. Successful

treatment with paromomycin. *Allergol. Immunopathol.* 21(1):149-151.

BÁLINT A, DÓCZI I, BERECZKI L. 2014. Do not forget the stool examination! Cutaneous and gastrointestinal manifestations of *Blastocystis* spp. *Infection. Parasitol Res.* 113(1):1585-1590.

BARAHONA L, MAGUIÑA C, NÁQUIRA C, TERASHIMA A, TELLO R. 2002. Sintomatología y factores epidemiológicos asociados al parasitismo por *Blastocystis hominis*. *Parasitol Latinoam.* 57(1):3-4.

BARAHONA RONDON L, MAGUINA VARGAS C, NAQUIRA VELARDE C, TERASHIMA IA, TELLO R. 2003. Human blastocystosis: prospective study symptomatology and associated epidemiological factors. *Rev. Gastroenterol. Perú.* 23(1):29-35.

BASAK S, RAJURKAR M, MALLICK S. 2014. Detection of *Blastocystis hominis*: a controversial human pathogen. *Parasitol. Res.* 113(1):261-265.

BEYHAN YE, YILMAZ H, CENGIZ ZT, EKICI A. 2015. Clinical significance and prevalence of *Blastocystis hominis* in Van, Turkey. *Saudi Med J.* 36(1):1118-1121.

BIEDERMANN T, HARTMANN K, SING A, PRZYBILLA B. 2002. Hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory drugs and chronic urticaria cured by treatment of *Blastocystis hominis* infection. *Br. J. Dermatol.* 146(6):1113-1114.

BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Parasitosis Humanas. 7ª ed. Corp. Invest. Biol. Bogotá, Colombia, pp. 379.

BRUMPT E. 1912. *Blastocystis hominis* et formes voisines. *Bull. Soc. Pathol. Exot.* 5(1):725-730.

CAVALIER-SMITH T. 1998. A revised six-kingdom system of life. *Biol. Rev. Camb. Philos. Soc.* 73(3):203-266.

DEL COCO V, MOLINA N, BASUALDO J, CÓRDOBA M. 2017. *Blastocystis* spp.: avances, controversias y desafíos futuros. *Rev. Argent. Microbiol.* 49(1):110-118.

ELWAKIL H, HEWEDI I. 2010. Pathogenic potential of *Blastocystis hominis* in laboratory mice. *Parasitol Res.* 107(3):685-689.

- KATSAROU-KATSARI A, VASSALOS C, TZANETOU K, SPANAKOS G, PAPADOPOULOU C, VAKALIS, N. 2007. Acute urticaria associated with ameboid forms of *Blastocystis* spp. Subtype 3. Acta Der. Venereol. 8(1):23-28.
- KURAMAN U, SENER S, CALIK S, SASMAZ S. 2011. Investigation of *Microsporidia* in patients with acute urticarial. Mikrobiyol Bul. 45(1):168-173.
- LEPCZYNSKA M, CHEN W, DZIKA E. 2016. Mysterious chronic urticarial caused by *Blastocystis* spp.? Int. J. Dermatol. 55(1):259-266.
- LONDOÑO A, LOAIZA J, LORA F, GÓMEZ J. 2014. Frecuencia y fuentes de *Blastocystis* sp en niños de 0 a 5 años de edad atendidos en hogares infantiles públicos de la zona urbana de Calarcá, Quindío. Rev. Bioméd. 34(2):218-227.
- MARROUCHE N, GRATTAN C. 2012. Childhood urticaria. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 12(5):485-490.
- MICHELOUD D, JENSEN J, FERNANDEZ E, CARBONE J. 2007. Angioedema crónico e infección por *Blastocystis hominis*. Rev. Gastroenterol. Perú. 27(2):191-193.
- PARIJA S, JEREMIAH S. 2013. *Blastocystis*: Taxonomy, biology and virulence. Trop. Parasitol. 3(1):17-25.
- PASQUI E, SAVINI E, SALETTI C, GUZZO L, PUCETTI A, AUTERI A. 2004. Chronic urticarial and *Blastocystis hominis* infection. A case report. Europ. Rev. Med. Pharm. Sci. 8(1):117-120.
- RAJAMANIKAM A, GOVIND S. 2013. Amoebic forms of *Blastocystis* spp. evidence for a pathogenic role. Parasit Vectors. 6(1):295.
- REY L. 2001. Parasitología. 3era. Ed. Editorial Guanabara-Koogan, Río de Janeiro, Brasil, pp. 831.
- SALINAS J, VILDOZOLA H. 2007. Artículo de revisión. Infección por *Blastocystis*. Rev. Gastroenterol. Perú. 27(3):264-274.
- SÁNCHEZ A, SUÁREZ M, SÁNCHEZ C. 2013. Consideraciones acerca de la infección por *Blastocystis* spp. y su incidencia en una población adscrita al hospital Max Peralta de Cartago. Rev. Med. Costa Rica y Centroam LXX. 608(1):697-700.
- SEKAR U, SHANTHI M. 2013. *Blastocystis*: Consensus of treatment and controversies. Trop. Parasitol. 3(1):35-39
- SHEEHAN D, RAUCHER B, MCKITRICK J. 1986. Association of *Blastocystis hominis* with signs and symptoms of human disease. J. Clin. Microbiol. 24(4):548-550.
- STENSVOLD C. 2013. *Blastocystis*: Genetic diversity and molecular methods for diagnosis and epidemiology. Trop. Parasitol. 3(1):26-34.
- STENSVOLD C, SURESH G, TAN K, THOMPSON R, TRAUB R, VISCOGLIOSI E. 2007. Terminology for *Blastocystis* subtypes-a consensus. Trends Parasitol. 23(3):93-96.
- STENSVOLD C, NIELSEN HV, MØLBAK K, SMITH H. 2009. Pursuing the clinical significance of *Blastocystis*-diagnostic limitations. Trends Parasitol. 25(1):23-29.
- TAN KS. 2008. New insights on classification, identification, and clinical relevance of *Blastocystis* spp. Clin Microbiol. 21(6):39-65.
- TAYLOR-OROZCO V, LÓPEZ-FAJARDO A, MUÑOZ-MARROQUÍN I, HURTADO-BENÍTEZ M, RÍOS-RAMÍREZ K. 2016. *Blastocystis* sp: evidencias de su rol patógeno. Rev. Biol. 15(2):69-86.
- TRACHSEL C, PICHLER W, HELBLING A. 1999. Importance of laboratory investigations and trigger factors in chronic urticaria. Schweiz. Med. Wochenschr. 129(36):1271-1279.
- TRABELSI S, ALI IB, KHALED S. 2010. Clinical and epidemiological characteristics of *Blastocystosis hominis*. Tunis Med. 88(1):190-192.
- ZAPATA J, ROJAS C. 2012. Una actualización sobre *Blastocystis* sp. Rev. Gastro. 14(3):94-100.
- ZUEL-FAKKAR N, ABDEL HAMEED M, HASSANIN O. 2011. Study of *Blastocystis hominis* isolates in urticaria: A case-control study. Clin. Experim. Dermat. 36(1):908-910.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible en línea en: <http://www.wma.net/es/30publications/10polici es/b3/>. (Acceso 01.04.2014).